

(GT8 - Videogames e Narrativas Sobre a Vida)

Aspectos literários do videogame brasileiro *Dreaming Sarah* (2015)

Mes. Rossanna dos Santos Santana Rubim (IFES)
Dra. Adriana Falqueto Lemos (UFES/IFSuldeminas)¹
Amanda Oliveira Andrade (IFSuldeminas)

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo o estudo da narrativa do jogo de videogame brasileiro *Dreaming Sarah* (2015), analisando-a em consonância com pesquisas que a discutem em contraponto com dispositivos de análise literária, valendo-se da concepção de que jogos são objetos culturais textuais, circunscritos à perspectiva da história cultural chartieriana das práticas e das representações. Tecemos considerações sobre as questões de tempo, enredo e personagem, como elementos da narrativa. Encontra importância na premissa de que, além da produção de jogos no território nacional, é preciso que seja feita constante análise e estudo do que está sendo produzido, a fim que haja subsídios para a promoção do desenvolvimento de jogos com qualidade, numa indústria que ainda está em crescimento.

Palavras-chave: Videogame brasileiro; Protocolos de leitura; Literatura; Narrativa.

ABSTRACT

This research aims to study the narrative of the Brazilian video game Dreaming Sarah (2015), analyzing it aligned with research that discusses it in contrast to literary analysis devices, using the concept that games are textual cultural objects, circumscribed to the perspective of Chartierian Cultural History of practices and representations. We consider issues of time, plot and character, as elements of the narrative. It finds importance in the premise that, in addition to the production of games in the national territory, constant analysis and study of what is being produced is necessary, so that there are subsidies for the promotion of the development of quality games, in an industry that is still growing.

Keywords: Brazilian video game; Reading protocols; Literature; Narrative.

A INDÚSTRIA DE VIDEOGAMES NO BRASIL: ENCONTRANDO SARAH

A indústria de jogos digitais tem se expressado com maior destaque dentre as indústrias criativas e culturais, tanto em termos financeiros quanto em termos de perspectiva de

¹ Agradecemos ao CNPq/IFSULDEMINAS pela concessão de bolsa de Iniciação Científica. Agradecemos ao IFSULDEMINAS pelas condições de realização da pesquisa.

CIACT/SAD 09

crescimento para os próximos anos. Em termos de faturamento, os jogos digitais já ultrapassaram as indústrias de música e de cinema somadas (Amélio, 2018).

Machado, Santuchi e Carletti (2018) afirmam que, no Brasil, o mercado de videogames é complexo e já estabelecido, embora ainda não plenamente desenvolvido, favorecendo a atuação de diferentes profissionais, tais como programadores, artistas gráficos, *game designers*, roteiristas e testadores de jogos. Dessa forma, indo ao encontro do exposto por Silva, Silva e Pereira-Guizzo (2014), esse mercado incentiva o crescimento e a promoção de capacitação de mão-de-obra especializada em níveis de criação, gestão e operação.

Assim, percebemos que a indústria de jogos a é capaz de gerar empregos em diversas áreas de com conhecimentos científicos distintos e tecnológicos, sendo, portanto, capaz de promover inovações, atendendo a diversas demandas de setores distintos (como, por exemplos, setores de *serious games*, de entretenimento, e de jogos educacionais) (Amélio, 2018). Entretanto, apesar do potencial de crescimento, esse campo enfrenta alguns obstáculos, que impactam nas decisões de investimento em jogos eletrônicos e consumo de produtos em território nacional. Infelizmente, “[...] a tributação em cascata aplicada aos videogames é maior que as taxas aplicadas às máquinas de videopôquer, encarecendo por demais o preço final do produto. Isso, aliado ao elevado índice de pirataria que chega aos impressionantes 94%, inibe as empresas de investirem no país” (Del Aguila, 2007, p. 7).

Considerando o cenário nacional, profícuo, mesmo diante dos enfrentamentos por falta de políticas de incentivo eficazes, para escolher um jogo que pudéssemos analisar à luz do referencial teórico que adotamos como o objetivo de analisá-lo no âmbito dos estudos de narrativas de videogames, buscamos por jogos brasileiros na plataforma *Steam* (plataforma que disponibiliza um amplo catálogo de jogos, um *software* que dispõe de gestão de direitos, para usuários e desenvolvedores), utilizando a palavra-chave “*brazilian games*” (é possível encontrar uma lista de jogos intitulada “Brazilian Hits”, elaborada por um curador da *Steam*). Dentre os jogos listados, selecionamos o *Dreaming Sarah* (2015), um jogo de aventura 2D, produzido e lançado, em 2015, pela desenvolvedora brasileira de jogos Asteristic Game Studio, cuja narrativa apresenta a jovem Sarah, que “[...] sofreu um acidente e está em coma. Cabe a você ajudá-la a

CIACT/SAD 09

acordar explorando o mundo dos seus sonhos enquanto coleta itens, conversa com personagens estranhos e explora o mundo ao seu redor! ” (Asteristic Game Studio, acesso em 29 abr. 2024, tradução nossa).

A seleção do jogo em questão foi motivada pela característica de fácil jogabilidade, pelas avaliações positivas dos jogadores (92% de avaliações positivas, desde o lançamento), e pelo intrigante enredo, construído em torno da “realidade” de uma jovem em coma, com potencial de despertar emoções nos jogadores, dado o tema tão sensível.

ESTUDOS DE NARRATIVAS EM VIDEOGAMES

Os estudos sobre videogames vêm ganhando forma ao longo dos anos, e esse processo se iniciou a partir do momento em que se começou a questionar o que era essa mídia. Teóricos de diferentes áreas começaram a pensar o jogo eletrônico como parte da história do ludus, dos jogos. Outros, pensaram os jogos como parte de um sistema de narrativas. Esses dois caminhos de pesquisa tiveram os nomes de Narratologia e Ludologia. Por algum tempo, nos anos 2000, teóricos como Frasca (2002, 2003); Aarseth (2004); Salen e Zimmerman, (2004) e Juul (2005) discutiram qual seria a abordagem metodológica mais adequada aos estudos dessa mídia, que se inovava a cada instante. Em meio à disputa entre as áreas de conhecimento, surgiram soluções interessantes para o imbróglgio. Uma delas é trazida pelo teórico Chris Crawford, em seu livro seminal *The Art of Computer Game Design* (1982). Nesse livro, Crawford afirma que quando uma pessoa enxergava a tela de um jogo do console Atari, ela estava usando sua imaginação para decodificar os símbolos ali expostos. Para o autor, “a fantasia dos jogadores é a chave mestra para fazer com que um jogo se torne psicologicamente real” (Crawford, 1982, p. 9, tradução nossa).

A partir dessa premissa, observa-se que para que haja aderência do jogador ao jogo é preciso que o jogador seja estimulado a pensar e a entrar na fantasia do jogo. Esse estímulo vem tanto do fato de que o jogo propõe desafios e recompensas (fator ludológico) quanto pelo fato de que há história a ser contada. Além disso, é importante que se pense que a interação do jogador com o jogo é tão importante quanto a história contada e vice-versa. O teórico que melhor

CIACT/SAD 09

conseguiu descrever os jogos eletrônicos foi Grant Tavinor em *The Art of Videogames* (2009). Para o filósofo, não há como separar ficção de interação, no caso dos videogames, estes que define como jogos através da ficção (Tavinor, 2009). Ou seja, são objetos lúdicos que só podem ser constituídos por meio de uma criação imaginária, um faz de conta. É o que podemos dizer sobre o jogo *Mário*, por exemplo. Não se trata de uma narrativa robusta ou requintada, mas há personagens, um enredo e objetivos que podem ser descritos, e quando o jogador joga, ele se insere no papel de Mário e se esforça para salvar a princesa, que sempre está em outro castelo.

Tavinor não acreditava que seu estudo fazia parte dos *game studies*, mas, com o tempo, a área passou a abranger outros pesquisadores que faziam perguntas pertinentes e que não se tratavam apenas das questões a respeito de tecnologia, como: é o jogador que joga, como joga, como entende o jogo? Uma das perguntas mais interessantes feita por Tavinor (2009, p. 11, tradução nossa) foi “como o jogador se posiciona em relação aos mundos ficcionais dos videogames?”.

No caso desta pesquisa, a pergunta é de outra ordem e vai ao encontro do que a pesquisadora Mia Consalvo (2012) vem discutindo, ao longo dos últimos anos, de forma bastante pertinente, no que diz respeito ao presente e ao futuro dos estudos dos videogames. Alguns apontamentos feitos por ela se dão na ordem da necessidade de que os estudos sobre videogames sejam feitos por todas as áreas que se interessem por esse objeto de estudo, com o fito de expandir, assim, suas leituras. Dessa maneira, por exemplo, estudiosos da área de geografia podem ter excelentes contribuições a fazer a respeito de aspectos geológicos em jogos como *Pokémon*. Outra contribuição importante feita por Consalvo diz respeito ao fato de que é preciso que se atente sobre como o pesquisador se sente ao ter contato com o jogo jogado. E essas ponderações também podem ser ampliadas para os estudos literários, já que essa apropriação do sentido da leitura feita se perde - ou não é levada em consideração - quando estamos fazendo análises narrativas.

De acordo Lemos (2020), os jogos são objetos culturais que se circunscrevem numa história de objetos de leitura, na perspectiva de Roger Chartier (1990, 1996), historiador da Nova História Cultural que constrói seus estudos a partir da noção de que há uma história de leitura e

CIACT/SAD 09

essa perpassa a história dos objetos e das práticas de leitura. No caso, se pensarmos o videogame como objeto de leitura (assim como livros, jornais, revistas em quadrinhos, pôsteres), podemos perceber que eles demandam protocolos para compreensão de seus textos. Para Chartier (1996), esses protocolos se traduzem nas escolhas dos dispositivos que interferem nas características materiais do texto, tal como a diagramação, a cor e o tamanho da fonte, as escolhas de tradução e outros. No âmbito dos videogames, poderíamos destacar como os mencionados protocolos: os elementos de transição, a resolução das imagens/vídeos, os mecanismos de interação e de definição de propostas de jogabilidade, a sonorização e formas de “diálogo” entre o jogador e as personagens. Tais escolhas de desenvolvimento podem ditar as formas de compreender a narrativa, produzindo e/ou refletindo diferentes práticas e representações de leitura.

Considerando os possíveis protocolos de leitura de um videogame, a leitura analítica dele não pode prescindir de certos elementos. Com isso em mente, entendemos ser necessário jogar o jogo e fazer leitura de todos os aspectos visuais e sonoros dele. Portanto, como *corpus* da leitura, demandam-se, aqui:

- a) O manual do jogador, que serve de paratexto;
- b) A narrativa de base, que organiza e conduz a ação do jogador;
- c) O texto verbal / instrucional transmitido ao jogador, bem como as falas dos personagens;
- d) Fatores de intertextualidade que se dão durante a leitura do jogo;
- e) Elementos que fazem parte da ficcionalidade do texto do jogo, como efeitos visuais e sonoros, e a trilha sonora do jogo;
- f) O texto verbal e visual apreendido pelo jogador, organizado através de sua apropriação (Lemos, 2020, p. 118).

Assim, tivemos como referência de análise inicial de *Dreaming Sarah* as descrições do jogo, trazidas na plataforma *Steam*, e, em seguida, nos baseamos em percepções possíveis enquanto o jogávamos.

ASPECTOS DA NARRATIVA EM *DREAMING SARAH*

Considerando nosso *corpus* de análise, vemos uma apresentação de jogo que logo nos remete a um ambiente favorável ao subjetivo, visto que o que se pode explorar a partir da criação

CIACT/SAD 09

de uma personagem que está em coma, se faz apenas no campo do alcance de cada indivíduo que o jogar, considerando suas experiências e repertórios de vida no que diz respeito à temática que coloca o jogador no lugar de uma jovem mulher (a qual não conseguimos precisar idade, apenas que é jovem) e cujas manifestações de consciência/inconsciência enquanto hospitalizada dão origem aos diferentes ambientes e personagens que compõem a trama do jogo. Toda a estrutura de narratividade interativa desse jogo demanda ações do jogador que estão subordinadas ao significado narrativo, sendo ela classificada como uma **história jogável** (Ryan, 2009).

Tendo analisado todo o *corpus* e jogado o jogo, conseguimos destacar, nessa história, três elementos de narrativa passíveis de análise: o **tempo** (não o tempo de jogo, mas o que localiza a narrativa em si), o **enredo** (que é influenciado pelo tempo e indissociado da materialidade própria dos cenários que compõem o jogo) e as **personagens** (que são *flat*, ou seja, destituídos de comportamentos e/ou interações complexas). Discorreremos sobre eles paralelamente aos comentários descritivos do videogame.

As imagens do jogo são pixeladas, conferindo um ar de simplicidade e certa ingenuidade ao projeto de arte. Os textos dos diálogos e orientações do jogo estão em língua inglesa, um indicativo de inserção do produto no mercado internacional. A música, em geral, é muito calma e relaxante. Há uma variedade de cenários, que não cumprem uma sequência lógica ou cronológica de narrativa, ou seja, o **tempo é psicológico**. O cenário inicial é uma floresta, onde encontramos Sarah deitada num gramado mais elevado (Figura 1a). Logo no início, tem um elevador, que leva a um cenário com olhos, havendo um olho enorme que a segue, a observa, e isso é um pouco angustiante (Figura 1b), mas nos levou a questionar se não seria uma representação da observação/vigilância passiva e constante que o paciente hospitalizado e em coma está sujeito.

CIACT/SAD 09

Figura 1 - a) Cenário inicial ; b) Cenário com olhos
Fonte: captura de telas de Dreaming Sarah (2015)

Os outros cenários a serem acessados são oníricos, o que pode causar certa estranheza no jogador, o fazendo pensar, a princípio, que se trata de um jogo que foi composto por espaços típicos de videogames: a fase do deserto, do fogo, do fundo do mar, etc. Há um cenário de deserto, onde se encontra um poço e uma bússola. No poço, o jogador encontra uma caverna cheia de lava. Ali, é possível ter acesso a itens importantes, pois Sarah usa objetos encontrados no decorrer do jogo para navegar pelos cenários e resolver os *puzzles*. Por exemplo: o guarda-chuva ajuda a descer suavemente quando ela cai ou pula (o que é necessário, pois alguns cenários são flutuantes); os óculos a ajudam a enxergar objetos ocultos; a lupa a faz ficar pequena, para poder passar em lugares menores; a bússola indica a direção a seguir e o relógio faz o tempo passar mais devagar.

Um ponto interessante é o uso de repetição de telas ou de uso de telas muito longas, o que provoca a sensação de confusão e desconforto no jogador. Observa-se esse mesmo efeito em jogos como *Breath of Fire 3* (1997) e *Alundra* (1997). Ou seja, do ponto de vista da materialidade, identificamos as características ora comentadas como dispositivos propícios a uma apropriação textual com vistas à geração de inquietações nos jogadores e que, propositalmente ou não, dialogam numa proposta de narrativa entrecortada por eventos não tão lógicos (à primeira vista), que vai desde o projeto de arte pixelado à inconsistência dos encontros, cenários e falas, culminando numa possível compreensão do universo fragmentado da

CIACT/SAD 09

jovem em coma, o que dita o também o tom do **enredo** de *Dreaming Sarah*. Com isso queremos dizer que há pistas nos diferentes cenários que nos levam a nos aproximar do percurso que poderia ter passado a jovem “adormecida”, dando margem a inferências sobre o trajeto dela até que tivesse culminado num leito hospitalar.

Um exemplo dessa situação de complexidade no enredo posto, e da característica marcante de inexistência de demarcação de tempo cronológico, é a passagem de Sarah por uma TV (Figura 2a), em um dos cenários, onde ela encontra um boneco e uma espaçonave. Ao entrar na espaçonave, ela chega num mundo que é um planeta redondo. Depois, ela entra num cenário que parece um bar, no qual é solicitado dela um de identidade para que seja servida uma bebida. Ao apresentar o documento, o garçom pergunta se é realmente ela e, logo a seguir, a tela fica bastante distorcida (Figura 2b), fazendo com que seja impossível enxergar direito.

Figura 2 - a) Sarah entrando na TV; b) Sara no bar
Fonte: captura de cena de *Dreaming Sarah* (2015).

Outro evento importante para compreensão da narrativa se dá a partir de um esbarrão de Sarah num assento do bar, que a faz cair e, ao acordar, se depara em uma estrada (Figura 3a), onde vemos um fusca vermelho parado, com sinais de acidente e alguém ferido no chão. Esse alguém parece ser ela, no momento do acidente que a teria levado ao coma. Ou seja, um encontro com a Sarah de um passado, que não sabemos precisar o quão distante. O tempo segue sendo desafiado, quando outro encontro entre “Sarahs” se dá, na penúltima cena do jogo (Figura

CIACT/SAD 09

3b): há uma ponte com um sol poente atrás e uma pessoa, que se parece com a Sarah idosa, com uma bolsa de soro, e que pergunta à Sarah “jogadora”: “Você tem certeza que é isso que você quer? ”. Ao dizer que sim, o jogo acaba e aparecem os créditos. Ao final dos créditos, vemos Sarah acordando na cama.

Figura 3 - a) Sarah na cena do acidente; b) Sara ao pôr do sol
Fonte: captura de cena de Dreaming Sarah (2015).

Essas fragmentações e dobraduras no tempo nos levaram a crer que o que vemos no decorrer do jogo são manifestações do inconsciente, ou do limiar da consciência, da Sarah, que parece ter experimentado momentos muito trágicos na vida, desde muito nova (um indicativo que a jornada dela teria se iniciada quando ainda menor de idade é o tom de dúvida por parte do garçom, antes de servi-la uma bebida no bar), estando em constante flerte com a morte, que parece a circundar, seja na forma de personagens que parecem estar mortos, ou já se declaram como tal, como no caso de um homem com quem ela se encontra no cenário de uma mansão e que diz: “Eu penso que devo estar atrasado para o trabalho, mas estou morto, de qualquer maneira”.

Nesse ponto, não podemos deixar de comentar um aspecto determinante da **personagem**, que, novamente, não apresenta traços de complexidade e, nas interações com outros personagens (também lineares e simples) não estabelece um diálogo: os personagens falam com a Sarah, mas ela nunca responde e/ou pergunta algo. O que o jogador vê e representa, é a jovem mulher que

CIACT/SAD 09

está percebendo a vida de maneira muito própria, no campo da subjetividade, sem poder ser ouvida, pois a sua situação a impossibilita, tendo como único meio de comunicação suas projeções oníricas e subconscientes, expressadas por meio do jogo. Ao fim, a conferência de sentido da narrativa está associada, impreterivelmente, às percepções de quem joga e faz as vezes da protagonista do jogo (esta que está impossibilitada por sua condição), o que se dará de maneira singular, a depender de quem e de como se olha, favorecendo ou não uma **imersão emocional**, como disposto por Ryan (2009), traduzida numa experimentação de sentimentos em direção à personagem, ou mesmo de um possível vínculo afetivo.

Da diferença do modo de perceber e de se identificar, por parte de diferentes sujeitos jogadores, trazemos outros exemplos de cenas, que pensamos ser preciso problematizar, no mérito das possíveis experiências de Sarah com a morte, dela ou de outros:

- a) ao usar um colar de concha, encontrado no fundo do mar, ela se transforma num peixe, encontra um corpo na água e quando o toca, tudo fica vermelho;
- b) ela sai do mundo das águas “vermelhas”, em um vaso sanitário de um clube noturno, que está ocupado por seres que não se parecem com humanos e um deles diz: “estas feridas, elas nunca vão sarar”. Ao retornar à boate em outro momento, o que há é apenas sangue;
- c) depois que Sarah se vê caída no chão, na estrada, ela encontra uma bala de revólver, que ela recolhe. Ao fundo, há três esqueletos de pássaros que ficam andando pela estrada.

Muitos questionamentos podem pulular a imaginação do jogador (e da jogadora, principalmente) se lembrarmos que a jovem Sarah, possivelmente ainda uma adolescente, em suas reminiscências, no limiar da consciência comatosa, parece se recordar de ter transitado em situações de perigo. Teria ela abortado? Um corpo sanguinolento que encontrou o mar via sanitário de um clube de horrores, poderia ser um feto? Uma bala de revólver encontrada próximo à Sarah acidentada, seria indício de uma tentativa de suicídio/homicídio? Poderia ser ela mais uma vítima de uma tentativa de feminicídio? A recorrência do elemento sangue nas cenas que descrevemos, estariam relacionadas a situações de risco de morte?

O jogo termina com Sarah pulando por um buraco no guarda-corpo da ponte onde ela se encontrou com a sua projeção idosa, conectada a uma bolsa de soro e com vestimenta hospitalar,

CIACT/SAD 09

o que inferimos ser um momento de decisão: ou ela acordaria e seguiria com a sua vida, ou permaneceria ali, naquele mundo onírico de impossibilidades, envelhecendo hospitalizada. Ao pular, ela fecha os olhos no escuro, todos os itens coletados no jogo desaparecem, um a um. Finalizados os créditos do jogo, temos a imagem final, retratando a Sarah acordada (Figura 4).

The End

Figura 4 - Sarah acordada

Fonte: captura de tela final de Dreaming Sarah (2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma das coisas importantes a ser considerada na leitura do jogo é o aspecto da compreensão do jogador a partir da proposta por parte dos desenvolvedores. Quando Crawford fala sobre o papel do jogador na concretização do sentido do jogo, ou seja, sobre sua imaginação como elemento fundamental para completar os espaços vazios deixados pela programação, ele está falando de possibilidades de compreensão de discursos que não foram completamente estruturados ou codificados, como no caso da narrativa de *Dreaming Sarah*. Esses discursos podem ser apreendidos pelo jogador com a utilização de, por exemplo, protocolos de leitura de videogames. Mas mesmo na desconexão dos cenários é que as palavras de Crawford ressoam

CIACT/SAD 09

mais significativamente, pois é preenchendo as lacunas com imaginação que os jogadores passam mais tempo em *Dreaming Sarah*.

Apesar de, por vezes, o jogo parecer infantil, percebemos nas minúcias da narrativa e nos detalhes do design do jogo uma grande preocupação com a criação de momentos de envolvimento entre jogador e protagonista, denunciando a existência de protocolos de leitura conscientemente dispostos pelos desenvolvedores, dando origem a uma saga polissêmica, contundente e, paradoxalmente, delicada. Tal disposição parece ser o fator de avaliação positiva alta por parte dos usuários da plataforma *Steam*. O recorte teórico privilegiado pela pesquisa em questão deu a ver como o tempo, o enredo e a personagem são elementos constituídos de maneira fragmentada, mas que também são coesos, diante de uma leitura atenta.

Com a boa aceitação pelo mercado, os desenvolvedores decidiram fazer o jogo *Awakening Sarah*, que ainda está em fase de produção. Dessa maneira, é possível perceber que o mercado, de fato, está em crescimento e que a Asteristic Game Studio segue desejando conquistar um mercado internacional.

REFERÊNCIAS

- AARSETH, Espen. Genre Trouble: Narrativism and the Art of Simulation. In: HARRIGAN, Pat; WARDRIP-FRUIIN, Noah (eds.). **First Person**. Cambridge, MA: MIT Press, 2004, p. 45-55.
- AMÉLIO, Camila. A indústria e o mercado de jogos digitais no Brasil. In: XVII SBGAMES, 2018, Foz do Iguaçu. **Proceedings**[...] Foz do Iguaçu: SBC, 2018, p.1497-1506.
- ASTERISTIC GAME STUDIO. *Dreaming Sarah: a 2D adventure in the dream world*. Disponível em: <https://asteristic.com/games/>. Acesso em: 29 abr. 2024.
- CHARTIER, Roger. **História Cultural: entre práticas e representações**. 2. ed. Tradução Manuela Galhardo. Algés: Difel, 1990.
- CHARTIER, Roger (org.). **Práticas da leitura**. São Paulo: Estação Liberdade, 1996.
- CRAWFORD, Chris. **The Art of Computer Game Design**. California: Osborne/McGraw-Hill, 1982.
- DEL AGUILA, Paulo Sérgio Ruiz. **Mercado de Jogos**. 2007. Monografia: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, 2007, 11p. Disponível em: <http://www.cin.ufpe.br/~fab/cursos/metodologia-graduacao/2006-2/monografias>. Acesso em 14 jun. 2015.
- DREAMING Sarah. Curitiba: Asteristic Game Studio, 2015. Videogame.
- FRASCA, Gonzalo. Videogames of the Oppressed: Critical Thinking, Education, Tolerance and Other Trivial Issues. In: HARRIGAN, Pat; WARDRIP-FRUIIN, Noah (eds.). **First Person**: New

CIACT/SAD 09

- Media as Story, Performance, and Game. Cambridge, MA: MIT Press, 2002, p. 85-94.
- FRASCA, Gonzalo. Simulation versus Narrative. In: WOLF, Mark J. P.; PERRON, Bernard (org). **The Video Game Theory Reader**. New York: Routledge, 2003, p. 221-235.
- JUUL, Jesper. **Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds**. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.
- MACHADO, Carlos Eduardo Martins; SANTUCHI, Rafael Pinheiro; CARLETTI, Ednéa Zandonadi Brambila. **O mercado de jogos eletrônicos e seus impactos na sociedade**. [2028]. Disponível em: <https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2018/08/o-mercado-de-jogos-eletronicos-e-seus-impctos-na-sociedade.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2024.
- RYAN, Marie-Laure. From Narrative Games to Playable Stories: Towards a Poetics of Interactive Narrative. **Storyworlds: A Journal of Narrative Studies**, V. 1, 2009, pp. 43-59. Disponível em: <https://muse.jhu.edu/pub/17/article/382826/pdf>. Acesso em: 29 abr. 2024.
- SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. **Rules of Play: Game Design Fundamentals**. Cambridge, MA: MIT Press, 2004. Disponível em: <https://gamifique.files.wordpress.com/2011/11/1-rules-of-play-game-design-fundamentals.pdf> Acesso em: 11 out. 2020.
- SILVA, Rodrigo Almeida da; SILVA, Marcus Vinicius Lemos da; PEREIRA-GUIZZO, Camila de Sousa. Análise da indústria brasileira de games sob a perspectiva da economia criativa. In: Workshop de Pesquisa Tecnologia e Inovação - PTI. Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento Industrial no Estado da Bahia, 4., 2014, Salvador. **Anais...** Salvador: SENAI/CIMATEC, 2014. p. 153-162.
- TAVINOR, Grant. **The Art of Videogames**. Malden MA: Wiley Blackwell, 2009.

Como citar este texto:

RUBIM, Rossanna S. S.; LEMOS, Adriana F.; ANDRADE, Amanda O. Aspectos literários do videogame brasileiro Dreaming Sarah (2015). In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.